
Monitoring de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires (programme de prélèvements de l'OSAV)

Résultats 2021

Table des matières

Informations générales	3
Introduction.....	5
Contexte	5
Mandat.....	5
But de ce document	5
Résultats 2021 : vue d'ensemble	6
Annexe 1 : analyse détaillée des résultats 2021	7
1. Légumes	7
1.1. Carottes	7
1.2. Courgettes.....	8
1.3. Chou-fleur	9
1.4. Chou blanc.....	10
1.5. Laitue	11
1.6. Pommes de terre.....	12
2. Fruits	13
2.1. Pommes.....	13
2.2. Poires.....	14
2.3. Cerises.....	15
2.4. Abricots.....	16
2.5. Fraises	17
3. Céréales.....	18
3.1. Farine de blé	18
4. Huiles végétales.....	19
4.1. Huile de tournesol	19
4.2. Huile de colza.....	19
Annexe 2 : substances actives non autorisées en Suisse	20

Informations générales

Des informations générales sur les résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires, ainsi que les éléments principaux de ce rapport sont résumés ci-dessous sous la forme de questions et réponses.

Quelles substances actives et quels produits phytosanitaires sont autorisés dans la production agricole en Suisse ?

Les substances actives approuvées dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires sont inscrites dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh)¹. L'index des produits phytosanitaires est disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ([OSAV](#)).

Quelles sont les limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires en vigueur en Suisse ?

Les LMR dans les denrées alimentaires sont définies en Suisse dans l'ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale², ainsi que dans l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers³.

Comment les LMR dans les denrées alimentaires sont-elles fixées ?

Les LMR sont fixées conformément aux bonnes pratiques dans le domaine de la protection des plantes. Pour que l'exposition des consommateurs aux résidus de ces produits soit aussi faible que possible, la LMR correspond à une utilisation minimale permettant de combattre les nuisibles ou les mauvaises herbes. Ces limites sont toujours plus basses que la valeur au-delà de laquelle il y aurait un risque pour la santé.

Les denrées alimentaires avec des résidus de produits phytosanitaires en dessous des LMR sont-elles encore sûres ?

Oui. Les LMR sont fixées de manière à ce qu'aucun risque inacceptable pour la santé des consommateurs n'existe selon l'état actuel des connaissances scientifiques. Les denrées alimentaires avec des résidus de produits phytosanitaires en dessous de la LMR peuvent être considérées comme sûres.

Les denrées alimentaires avec des résidus de produits phytosanitaires au-dessus des LMR sont-elles encore sûres ?

Tout résidu au-dessus de la LMR ne présente pas automatiquement un danger pour la santé. En effet, les LMR sont fixées, dans la plupart des cas, bien en dessous de la valeur qui est acceptable du point de vue toxicologique.

Quels sont les risques associés à la présence de plusieurs résidus de produits phytosanitaires dans la même denrée alimentaire (effet « cocktail ») ?

L'article 4 de l'OPPh¹ prévoit que les effets cumulés et synergiques de résidus multiples sont à prendre en considération dans l'évaluation des risques des substances actives. Mandaté par l'OSAV, le Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT) a résumé l'état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet⁴. Dans le cadre du « Plan d'action pour la réduction des risques et l'utilisation durable des produits phytosanitaires⁵ », l'OSAV étudie les méthodes existantes pour les résidus multiples et s'appuie sur les résultats de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). En avril 2020, l'EFSA a publié les premiers résultats d'une étude pilote. Selon ces derniers, il n'y a actuellement aucune indication d'un risque sanitaire lié aux résidus multiples.

¹ Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires ([OPPh](#)).

² Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale ([OPOVA](#)).

³ Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers ([OBNP](#)).

⁴ SCAHT (2018). [Combination \("cocktail"\) effects of pesticide residues in food - SCAHT report for FSVO](#).

⁵ [Plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires](#). Rapport du Conseil fédéral.

Quelles denrées alimentaires ont été analysées en 2021 dans le cadre du programme de monitoring de l'OSAV ?

En 2021, des légumes (carottes, courgettes, chou-fleur, chou blanc, laitue, pommes de terre), des fruits (pommes, poires, cerises, abricots, fraises), des céréales (farine de blé) et des huiles végétales (huile de tournesol et huile de colza) ont été analysés pour la présence de résidus de produits phytosanitaires.

Comment le plan d'échantillonnage a-t-il été établi ?

Le plan d'échantillonnage a été établi sur la base de la production et de la consommation de denrées d'origine végétale en Suisse, prenant également en compte les indicateurs de performance le long de la chaîne agroalimentaire du plan de contrôle national⁶.

En quelques mots, quels sont les résultats du monitoring 2021 ?

Des 414 échantillons analysés en 2021, un seul (0,2 %) a présenté un dépassement de la LMR. En tenant compte de l'incertitude analytique reportée par le laboratoire, cet échantillon a cependant pu être considéré comme conforme selon l'usage réglementaire.

Où puis-je trouver d'autres données et informations sur les résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires ?

L'OSAV met à disposition des informations générales et différents rapports sur les résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires :

- Informations générales sur cette [page dédiée](#) du site internet de l'OSAV.
- Rapport 2019 du programme de monitoring de l'OSAV⁷.
- Rapport 2020 du programme de monitoring de l'OSAV⁸.
- Rapports annuels des contrôles à la frontière, sur le [site internet de l'OSAV](#).
- Rapports annuels des contrôles réalisés par les autorités d'exécution du droit sur les denrées alimentaires en Suisse et au Liechtenstein, sur le [site internet de l'OSAV](#).
- Rapports de campagnes réalisées par les autorités cantonales (par exemple : pesticides présents dans les légumes importés d'Asie 2012-2015⁹).
- Les rapports annuels du [plan de contrôle national pluriannuel](#) pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels, Suisse et Principauté de Liechtenstein.

⁶ [Plan de contrôle national pluriannuel pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels, Suisse et Principauté de Liechtenstein, 2020 – 2023.](#)

⁷ OSAV (2020). [Monitoring de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires \(programme de prélèvements de l'OSAV\) – Résultats de la pré-étude réalisée en 2019.](#)

⁸ OSAV (2021). [Rapport 2020 : Monitoring de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires \(programme de prélèvements de l'OSAV\).](#)

⁹ OSAV (2016). [Pesticides présents dans les légumes frais et les épices importés d'Asie.](#)

Introduction

Contexte

Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le « Plan d'action pour la réduction des risques et l'utilisation durable des produits phytosanitaires¹⁰ ». Le plan d'action définit 8 objectifs principaux et 12 objectifs intermédiaires concrets. Pour atteindre les objectifs, 50 mesures ont été développées, dont quatre sont sous la responsabilité de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

L'une de ces mesures (mesure 6.3.3.1 « Analyse centralisée de toutes les données accessibles sur les résidus dans les denrées alimentaires ») avait pour objectif d'évaluer les données mises à la disposition de la Confédération pour leur adéquation – afin de juger du succès du plan d'action – et pour leur pertinence comme base pour l'analyse des risques des effets combinés (« effet cocktail »).

Après examen, l'OSAV a conclu que les données disponibles ne sont pas appropriées, car elles découlent de prélèvements basés sur les risques (donc non représentatives) et sont issues de campagnes annuelles (pas de continuité garantie dans le temps).

Afin de disposer de données adéquates pour juger du succès du plan d'action et pour faciliter l'analyse des risques des effets combinés, l'OSAV a élaboré un programme de monitoring de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires.

Dans le cadre de ce programme, qui a débuté en 2019 par une pré-étude¹¹, des échantillons de denrées alimentaires sont prélevés et analysés annuellement afin de détecter la présence de résidus de produits phytosanitaires (voir aussi : rapport 2020¹²).

Le présent rapport traite des résultats des analyses 2021.

Mandat

Le plan d'échantillonnage a été établi sur la base de la production et de la consommation de denrées d'origine végétale en Suisse, prenant également en compte les indicateurs de performance le long de la chaîne agroalimentaire du plan de contrôle national¹³.

Le nombre d'échantillons planifiés par denrée était 30 par produit, tous de production conventionnelle suisse. De janvier à décembre 2021, 414 échantillons de denrées végétales ont pu être prélevés et analysés dans le commerce (grandes surfaces et petits commerces, dans 11 cantons suisses) en vue du dépistage de résidus de produits phytosanitaires.

But de ce document

Le but de ce document est de présenter les résultats obtenus en 2021, par denrée alimentaire.

¹⁰ [Plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires](#). Rapport du Conseil fédéral.

¹¹ OSAV (2020). [Monitoring de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires \(programme de prélèvements de l'OSAV\) – Résultats de la pré-étude réalisée en 2019](#).

¹² OSAV (2021). [Rapport 2020 : Monitoring de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires \(programme de prélèvements de l'OSAV\)](#).

¹³ [Plan de contrôle national pluriannuel pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels, Suisse et Principauté de Liechtenstein, 2020 – 2023](#).

Résultats 2021 : vue d'ensemble

Le tableau ci-dessous fournit une vue d'ensemble des résultats obtenus lors des prélèvements d'échantillons en 2021. Les résultats détaillés figurent à l'annexe 1. Les résultats présentés dans ce rapport fournissent une vue d'ensemble de la situation des résidus de produits phytosanitaires en Suisse.

Au total, 414 échantillons ont été analysés pour la présence de résidus de produits phytosanitaires. Dans 218 d'entre eux (53 %), un ou plusieurs résidus ont été détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Un seul échantillon (0,2 % de tous les échantillons) a présenté un dépassement de la LMR. En tenant compte de l'incertitude analytique reportée par le laboratoire, cet échantillon a cependant pu être considéré comme conforme selon l'usage réglementaire. Ces résultats sont alignés avec les résultats obtenus lors du monitoring réalisé en 2020¹⁴.

Tableau 1 Résultats obtenus lors des échantillonnages et analyses pour présence de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires en 2021.

	Nb échantillons prélevés	Echantillons avec résidu(s) > LOQ ¹⁵	Echantillons avec résidu(s) > LMR ¹⁶
Légumes TOTAL	179	63 (35 %)	0 (0 %)
Carottes	29	17 (59 %)	-
Courgettes	29	4 (14 %)	-
Chou-fleur	29	9 (31 %)	-
Chou blanc	31	9 (29 %)	-
Laitue	31	15 (48 %)	-
Pommes de terre	30	9 (30 %)	-
Fruits TOTAL	145	141 (97 %)	1 (0,6 %)
Pommes	30	28 (93 %)	1 (3 %) (1,4-dimethylnaphtalene)
Poires	30	29 (97 %)	-
Cerises	28	28 (100 %)	-
Abricots	28	27 (96 %)	-
Fraises	29	29 (100 %)	-
Céréales TOTAL	30	14 (47 %)	0 (0 %)
Farine de blé	30	14 (47 %)	-
Huiles végétales TOTAL	60	0 (0 %)	0 (0 %)
Huile de tournesol	30	0 (0 %)	-
Huile de colza	30	0 (0 %)	-
TOTAL TOUS ECHANTILLONS	414	218 (53 %)	1 (0,2 %)
<i>Résultats 2020¹⁷</i>	<i>428</i>	<i>230 (54 %)</i>	<i>3 (0,7 %)</i>

Il est important de signaler que tout résidu au-dessus de la LMR ne présente pas automatiquement un danger pour la santé. En effet, les LMR sont fixées pour nombre de combinaisons « denrée alimentaire / substance active » et se situent bien en dessous de la valeur qui est acceptable du point de vue toxicologique. Aussi la présence de résidus multiples n'implique-t-elle pas, selon les connaissances actuelles, de risque pour la santé tant que toutes les valeurs se situent en dessous de la LMR¹⁸.

Quelques échantillons présentaient des résidus de substances actives non (ou plus) autorisées en Suisse pour la culture correspondante. Comme tous les résultats étaient en dessous de la LMR, les échantillons ont été considérés comme conformes et sans danger pour la santé. L'annexe 2 fournit des informations détaillées sur ces échantillons et formule des hypothèses pouvant expliquer la présence de tels résidus.

¹⁴ OSAV (2021). [Rapport 2020 : Monitoring de résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires \(programme de prélèvements de l'OSAV\)](#).

¹⁵ LOQ : limite de quantification (mg/kg)

¹⁶ LMR : limite maximale de résidus (mg/kg)

¹⁷ Calculés sur la base des résultats du monitoring réalisé en 2020 ; denrées suisses de production conventionnelle seulement.

¹⁸ SCAHT (2018). [Effets combinés \("effet cocktail"\) des résidus de pesticides dans les aliments](#).

Annexe 1 : analyse détaillée des résultats 2021

1. Légumes

1.1. Carottes

En 2021, 29 échantillons de carottes ont été analysés. Dans 17 (59 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 11 échantillons (38 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 1 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 2 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les carottes en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 3.

Graphique 2 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 3 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

1.2. Courgettes

En 2021, 29 échantillons de courgettes ont été analysés. Dans 4 (14 %) de ces échantillons, un résidu a pu être détecté au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de résidus multiples, ni de dépassement de la LMR.

Le Graphique 4 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les courgettes en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 5.

Graphique 4 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 5 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

1.3. Chou-fleur

En 2020, 29 échantillons de chou-fleur ont été analysés. Dans 9 (31 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 1 échantillon (3 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 6 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 4 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les choux-fleurs en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 8.

Graphique 7 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 8 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

1.4. Chou blanc

En 2021, 31 échantillons de chou blanc ont été analysés. Dans 9 (29 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 2 échantillons (6 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 9 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 10 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les choux blancs en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 11.

Graphique 10 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 11 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

1.5. Laitue

En 2021, 31 échantillons de laitue ont été analysés. Dans 15 (48 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 11 échantillons (35 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 12 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le graphique 13 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les laitues en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 14.

Graphique 13 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 14 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

1.6. Pommes de terre

En 2021, 30 échantillons de pommes de terre ont été analysés. Dans 9 (30 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 1 échantillon (3 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 15 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le graphique 16 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les pommes de terre en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 17.

Graphique 16 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 17 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

2. Fruits

2.1. Pommes

En 2021, 30 échantillons de pommes ont été analysés. Dans 28 (93 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Un échantillon a présenté un dépassement de la LMR pour un résidu : le 1,4-diméthyl-naphthalène avec un taux de 0,013 mg/kg (LMR 0,01 mg/kg ; incertitude de mesure : 0,0065 mg/kg).

Dans 26 échantillons (87 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 18 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 19 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les pommes en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 20.

Graphique 19 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 20 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

2.2. Poires

En 2021, 30 échantillons de poires ont été analysés. Dans 29 (97 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans tous les échantillons contenant des résidus, plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 21 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le graphique 22 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les poires en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le graphique 23.

Graphique 22 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 23 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

2.3. Cerises

En 2021, 28 échantillons de cerises ont été analysés. Dans tous les échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans tous les échantillons, plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 24 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 25 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les cerises en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 26.

Graphique 25 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 26 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

2.4. Abricots

En 2021, 28 échantillons d'abricots ont été analysés. Dans 27 (96 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 20 échantillons (71 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 27 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 28 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les abricots en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 29.

Graphique 28 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 29 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

2.5. Fraises

En 2021, 29 échantillons de fraises ont été analysés. Dans tous les échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 26 échantillons (90 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 30 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 31 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans les fraises en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 32.

Graphique 31 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 32 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

3. Céréales

3.1. Farine de blé

En 2021, 30 échantillons de farine de blé ont été analysés. Dans 14 (47 %) de ces échantillons, un ou plusieurs résidus ont pu être détectés au-dessus de la limite de quantification (> LOQ). Pour l'analyse des résultats en termes de LMR, les facteurs de transformation (« processing factors », Pf) sont proposés par le Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)¹⁹. Ces facteurs de transformation visent à quantifier l'impact de processus de fabrication (par ex. moulin) sur la présence de résidus de produits phytosanitaires dans le produit analysé. Cependant, aucun facteur de transformation n'est disponible pour les résidus quantifiés lors des prélèvements réalisés en 2021 : un facteur de 1 a donc été utilisé. Aucun échantillon n'a présenté de dépassement de la LMR.

Dans 6 échantillons (20 %), plus d'un résidu a été détecté. La proportion du nombre de résidus quantifiés par échantillon est présentée dans le graphique ci-dessous :

Graphique 33 Nombre et proportion du nombre de résidus quantifiés (> LOQ) par échantillon

Le Graphique 34 montre la fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ), c'est-à-dire le nombre de fois que chacun des résidus a été détecté dans la farine de blé en 2021. Les valeurs quantifiées par résidu, en relation avec la LMR correspondante, sont présentées dans le Graphique 35.

Graphique 34 Fréquence de quantification des résidus au-dessus de la limite de quantification (> LOQ)

Graphique 35 Valeurs quantifiées par résidu en relation avec la LMR correspondante (chaque point représente un résultat exprimé en % LMR).

¹⁹ Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (2019). [Compilation of Processing Factors and Evaluation of Quality Controlled Data of Food Processing Studies](#).

4. Huiles végétales

4.1. Huile de tournesol

En 2021, 30 échantillons d'huile de tournesol ont été analysés. Aucun résidu n'a été détecté au-dessus de la limite de quantification (> LOQ).

4.2. Huile de colza

En 2021, 30 échantillons d'huile de colza ont été analysés. Aucun résidu n'a été détecté au-dessus de la limite de quantification (> LOQ).

Annexe 2 : substances actives non autorisées en Suisse

Substance active	Denrée	Statut d'autorisation en Suisse	Nb éch. / Tot ²⁰	min - max ²¹	Hypothèse
Spinosad	Abricot	Autorisation d'urgence pour les fruits à noyau du 27 novembre 2020 au 31 octobre 2021 .	4/28	0,015 – 0,090 mg/kg	Utilisation conforme selon autorisation d'urgence.
Boscalid	Laitue	Substance active autorisée, plusieurs produits homologués pour d'autres cultures maraîchères.	1/31	0,012 mg/kg	Contamination due à des résidus dans l'équipement d'application.
Indoxacarb	Abricot	Substance active autorisée, plusieurs produits homologués pour d'autres cultures maraîchères.	1/28	0,015 mg/kg	Contamination due à des résidus dans l'équipement d'application.
Lambda-cyhalothrine	Cerise	Substance active autorisée, plusieurs produits homologués pour l'arboriculture.	3/28	0,022 – 0,10 mg/kg	Contamination due à des résidus dans l'équipement d'application.
Carbendazime/Benomyl	Cerise	Substance active autorisée dans le passé (carbendazime jusqu'en 2016 avec délai d'utilisation fin 2018 ; benomyl jusqu'en 2006 avec délai d'autorisation en 2011).	4/28	0,007 – 0,026 mg/kg	Le carbendazime est un métabolite principal du thiophanate-méthyl, une substance autorisée sur les fruits à noyau. Les résidus de carbendazime peuvent donc probablement être attribués à l'utilisation du thiophanate-méthyle et ne sont pas un indice d'une utilisation non autorisée du carbendazime.
Chlorpropham	Pomme de terre	Substance active autorisée dans le passé (jusqu'en 2020).	2/30	0,012 – 0,079 mg/kg	Contamination due à des résidus dans les installations de stockage.
Pirimiphos-méthyl	Blé (farine)	Substance active autorisée mais le dernier produit la contenant a été retiré en 2015, avec délai d'utilisation en 2017.	4/30	0,002 – 0,008 mg/kg	Contamination due à des résidus dans les installations de stockage.
Pipéronyl-butoxide	Blé (farine)	Adjuvant autorisé.	12/30	0,004 – 0,064 mg/kg	Résidu provenant de l'utilisation d'insecticides dans les silos de stockage des céréales.
Quintozène	Courgette	Substance active jamais autorisée en Suisse ou dans l'UE.	1/29	0,011 mg/kg	La vente de courgettes étrangères en tant que suisses, ou une utilisation abusive du produit phytosanitaire, pourraient expliquer la présence de cette substance active dans un échantillon.

²⁰ Nombre d'échantillons dans lesquels la substance active a été détectée au-dessus de la limite de quantification (> LOQ) par rapport au nombre total d'échantillons de la denrée alimentaire concernée

²¹ Valeurs min. et max. quantifiées